

Zenodo: SZ-HB-III-02-01: Suche nach anderen Studierenden zur Prüfungsvorbereitung

Autor*in	@Ricarda Peil @Tara-Marie Endries @Alexander Schröter @Sönke Erdmann @Julia Lehmler @Julia Victoria Dinier
DOI	https://doi.org/10.5281/zenodo.10091519
ID	SZ-HB-III-02-01
Titel	Suche nach anderen Studierenden zur Prüfungsvorbereitung
Bildungsbereich	HOCHSCHULBILDUNG
Kurzbeschreibung	Nadine sucht andere Studierende (Gruppe) für eine Prüfungsvorbereitung.
Persona	P: Nadine - Studentin https://doi.org/10.5281/zenodo.10091292
Ergebnis	Wissensaustausch
Ablauf	<ul style="list-style-type: none">• Problemsszenario• Aktivitätsszenario<ul style="list-style-type: none">◦ Ablauf: "Hilfe bei Prüfungsvorbereitung"
Vorbedingungen	<ul style="list-style-type: none">• Nadine ist bei BIRD registriert und verifiziert.• Nadine ist bei BIRD eingeloggt.
Komponenten	BUDDY FINDER CHAT
Services/ Tools	studoco

Problemszenario

Einleitung

Nadine muss im Fach "Fortgeschrittene lineare Algebra" eine komplexe Rechenaufgabe erledigen, die sich mit verschiedenen Techniken der Matrizenmultiplikation beschäftigt. Sie weiß, dass diese Aufgabe bald in einer der kommenden Prüfungen gestellt wird, und möchte sicherstellen, dass sie in der Lage ist, sie korrekt zu lösen. Leider merkt sie ziemlich schnell, dass sie die Aufgabe nicht lösen kann.

Problemdefinition

Nadine möchte gerne die Aufgabe verstehen und nicht nur die Lösung erhalten. Wenn die Aufgabe tatsächlich in einer kommenden Prüfung gestellt werden sollte, muss sie auch den Rechenweg richtig darstellen können. Alleine schafft sie es nicht, die Aufgabe zu lösen.

Hintergrund und Kontext

Nadine studiert Mathematik im Bachelor. Bei den diversen Aufgaben im Studium reicht es ihr nicht nur auf die richtige Lösung zu kommen, sie möchte auch den Weg dahinter verstehen. Ihr geht es nicht darum, die besten Noten am Ende des Seminars zu bekommen, sondern alles im Detail zu verstehen, um es ggf. später auch einmal anderen vermitteln zu können.

Auswirkungen des Problems (auf die Persona)

Dass Nadine die Aufgabe nicht auf Anhieb lösen kann, verunsichert sie zunehmend. Sie hat Angst, dass auch bei einer ihrer nächsten Prüfungen genau diese Aufgabe gestellt werden könnte und möchte sie daher unbedingt im Detail erklärt bekommen und nachvollziehen, sodass sie sie auch selbst lösen kann.

Pre BIRD Lösungsversuche

Alleine hat Nadine es nicht geschafft, die Aufgabe zu lösen und auch eine Suche im Internet hat zu keinem Ergebnis geführt. Sie hat zwar die Aufgabe und die dazugehörige Lösung gefunden, jedoch wurde der Rechenweg nicht erklärt, weshalb sie nun weitersuchen will.

Aktivitätsszenario

Ablauf: "Hilfe bei Prüfungsvorbereitung"

Schritt 1: Beim ersten Durchlesen der Aufgabe für das Seminar "Fortgeschrittene lineare Algebra" fühlt sich Nadine unsicher. Sie erkennt, dass sie zwar einige der benötigten Techniken beherrscht, aber sie würde gerne verschiedene Lösungsansätze diskutieren, um ein umfassenderes Verständnis zu erlangen.

Schritt 2: Nadine erinnert sich an den Buddy Finder in BIRD. Dieser wurde von ihrer Universität als Unterstützung zur Lerngruppenbildung empfohlen. Sie öffnet ihren Laptop und navigiert zur Plattform.

Schritt 3: Nadine loggt sich in ihr verifiziertes BIRD-Benutzerkonto ein. Anschließend navigiert Nadine zum Buddy Finder und erstellt ein Buddy Finder Profil.

Schritt 4: Nadine stimmt der Datenfreigabe an den Buddy Finder zu.

Schritt 5: Nadine gibt folgende Informationen in die Suche des Buddy Finders ein, um ihre Suche zu verfeinern:

- Themenbereich: Mathematik, Lineare Algebra
- Studiensemester: 5. Semester
- Schwierigkeitsgrad: Fortgeschritten
- Lehrveranstaltungsreferenz: "Fortgeschrittene lineare Algebra, Wintersemester 2023/24"
- Sprache: Deutsch

Schritt 6: Der Buddy Finder zeigt mehrere Profile von Studierenden an, die ähnliche Interessen und Bedürfnisse haben. Nadine wählt das Profil einer Gruppe Studierenden aus, die ebenfalls im 5. Semester Mathematik studieren und das gleiche Seminar besuchen. Sie möchte sich gerne einem Team anschließen, weil sie gern im Team arbeitet, um unterschiedliche Perspektiven und Lösungsmöglichkeiten kennenzulernen.

Schritt 7: Nadine klickt auf das Profil der Gruppe und nutzt die "Kontakt"-Funktion des Buddy Finders. Sie schreibt eine kurze Nachricht, in der sie ihr Anliegen schildert und ihr Interesse an einem gemeinsamen Lern-Treffen bekundet.

Schritt 8: Die Gruppe akzeptiert ihre Kontaktanfrage über den Buddy Finder und antwortet innerhalb weniger Stunden.

Schritt 9: Nadine schlägt im Gruppenchat vor, sich am Nachmittag in der Universitätsbibliothek Potsdam zu treffen, um gemeinsam an der Aufgabe zu arbeiten. Zum Treffen bringen sie ihre Notizen und die Musterlösung mit. Sie diskutieren verschiedene Ansätze, vergleichen ihre Lösungen und profitieren vom Wissen der anderen.